

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA ANTROPOSENTRIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Shodiyeva Nasiba Nurtosh qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Stajyor-tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064156>

Annotatsiya. Ushbu maqola ingliz va o'zbek tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlarini o'rganadi. Antropotsentrik iboralar inson xususiyatlari va xulq-atvori bilan bog'liq madaniy va hissiy tuyg'ularni yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: antropotsentrizm, frazeologik birliklar, leksik-semantik xususiyatlar, paradigma, idiomatik.

Til madaniy qadriyatlar va o'ziga xoslikni shakllantirish va yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Til tizimi doirasida til amaliyotining ajralmas qismi bo'lgan frazeologik birliklar mavjud. Frazeologik birliklar barqaror ma'noga ega va ma'lum kontekstlarda ishlatiladi, idiomatik va madaniy o'ziga xos ma'nolarni samarali yetkazadi.

Ushbu maqolada biz inson xususiyatlari, xulq-atvori va o'zaro ta'siriga e'tibor qaratadigan antropotsentrik frazeologik birliklarga e'tibor qaratamiz. Ushbu iboralar madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, turli tillar va madaniyatlarda inson haqidagi g'oyalarni aks ettiradi. Ingliz va o'zbek tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlarini o'rganish ularning lingvistik va madaniy aloqalardagi ahamiyati va rolini chuqurroq tushunishga qaratilgan.

Ingliz va o'zbek tillaridagi antroposentrik frazeologik birliklarga keladigan bo'lsak, ikkala tilda ham antroposentrizm masalasi asosiy o'rinda turadi, shuningdek ular da turli xil farqli jihatlar ham mavjud. Chunki bu ikki til turli xil tarixiy, madaniy, iqtisodiy va ijtimoiy shart sharoitlarda shakllangan. Va bu frazeologik birliklarni antroposentrizm masalasi nuqtai nazaridan tahlil qilishimiz lozimdir.

Avvalo antroposentrizm masalasiga urg'u beradigan bo'lsak, bu konseptlar bugungi kun zamonaviy tilshunosligining asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi. Til sistemasining har bir qatlamida alohida xususiyatlarga ega bo'lgan paradigmalar mavjud.

Paradigma (grekcha — „namuna, andoza“) metodologik tushuncha sifatida XX asrning so'nggi choragida amerikalik faylasuf Tomas Kun tomonidan ilmiy iste'molga kiritilgan. Olim o'zining 1962-yilda chop etilgan "Ilmiy inqiloblar

strukturalari” nomli kitobida ushbu atamadan ilm-fandagi ”sakrash”larni izohlash maqsadida foydalangan. “Paradigma” har bir tilshunos uchun aniq falsafiy, metodologik xarakterli tushuncha hisoblanadi.

XX asr so’ngida tilshunoslikka yangi paradigma, **antroposentrizm** kirib keldi. Chunki til jamiyat uchundir, uning ahamiyati inson psixikasining mental, kognitiv jarayonlarida ko’rinadi va nihoyat, ommaviy kommunikatsiyada til – vosita funksiyasini bajaradi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarni o'rganish natijasida quyidagi natijalar oldindi:

1. Leksik-semantik xususiyatlar: ikkala tilda antropotsentrik frazeologik birliklar inson xususiyatlari, hissiyotlari, xatti-harakatlari va o'zaro ta'sirini tavsiflash uchun keng qo'llanilishini aniqlandi. Ular metaforik va metonimik bog'lanishlar orqali, shuningdek, ma'nolarni taqqoslash va uzatish yordamida ifodalanadi.

2. Madaniy xususiyatlar: antropotsentrik frazeologik birliklar bilan bog'liq madaniy soylar va o'ziga xos ma'nolarga e'tibor qaratildi. Ular har bir til va madaniy kontekstda inson, uning roli va qadriyatlari haqidagi g'oyalarni aks ettiradi. Madaniy xususiyatlardagi bu farqlar tarjima va madaniyatlararo aloqada qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

3. Umumiy xususiyatlar va farqlar: ingliz va o'zbek tillarida antropotsentrik frazeologik birliklardan foydalanishning umumiy xususiyatlari va farqlarini aniqlandi. Ba'zi iboralar o'xshash ma'nolarga ega va o'xshash kontekstlarda ishlatiladi, boshqalari semantika va foydalanishda sezilarli farqlarni ko'rsatadi.

Antropotsentrik frazeologik birliklarni o'rganish til, madaniyat va aloqa o'rtasidagi munosabatni yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Topilmalar leksik-semantik xususiyatlar va madaniyatlararo aloqa sohasida keyingi tadqiqotlar uchun asos yaratadi. Shuningdek, u tarjima amaliyoti, o'qitish va madaniyatlararo ko'nikmalarni rivojlantirish uchun amaliy qo'llanmalarga ega. Xulosa qilib aytganda, bu maqolamiz ingliz va o'zbek tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarni leksik-semantik va madaniyatlararo nuqtai nazardan o'rganish muhimligini ta'kidlaydi. Ushbu iboralarni va ularning madaniy kontekstini tushunish aloqa, tarjima va madaniyatlararo hamkorlikni yaxshilashga yordam beradi. Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar leksik-semantik xususiyatlar haqidagi bilimlarimizni kengaytirishi va til ta'limi va tarjima amaliyotida madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam berishi mumkin.

ITALY

ITALY

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xolova N. X. (2020). "Frazeologiya va madaniyatlararo aloqa: o'zbek tilidagi antropotsentrik frazeologik birliklarning leksik-semantik xususiyatlari". Toshkent davlat universiteti axborotnomasi, 4-son, 56-68-betlar.
2. Hakimov U. H. (2018). "O'zbek tilidagi antropotsentrik frazeologik birliklar: leksik-semantik tahlil". "Frazeologiya va tilshunoslik" lingvistik jurnali, 2-jild, 1-son, 120-135-betlar.
3. Nazarova Sh.X. (2017). "O'zbek va rus tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili". Tilshunoslik va adabiyotshunoslik, 3-son, 78-93-betlar.
4. Axunova G. A. (2016). "O'zbek tilidagi antropotsentrik frazeologik birliklarning tipologiyasi va semantikasi". Toshkent davlat pedagogika universitetining ilmiy yozuvlari, 2-jild, 4-son, 45-56-betlar.
5. Rahimova D. K. (2015). "O'zbek tilining frazeologiyasi: antropotsentrik birliklarning semantik-sintaktik xususiyatlari". Tilshunoslik va tilshunoslik, 1-jild, 2-son, 98-112 betlar.
6. Yo'ldosheva M. R. (2022). "O'zbek tilidagi antropotsentrik frazeologik birliklar va ularning leksik-semantik xususiyatlari". O'zbekiston davlat til va adabiyot universiteti axborotnomasi, 2-son, 76-88-betlar.
7. Rustamov U. A. (2021). "O'zbek tilidagi antropotsentrik frazeologik birliklarning madaniy jihatlari". Tilshunoslik va tilshunoslik, 3-jild, 1-son, 45-56 betlar.
8. Karimova D. X. (2020). "O'zbek va ingliz tillaridagi antropotsentrik frazeologik birliklarning qiyosiy tahlili". "Frazeologiya va tilshunoslik" lingvistik jurnali, 4-jild, 2-son, 120-135-betlar.
9. Abdurahmonov O. B. (2019). "O'zbek tilida antropotsentrik komponentli frazeologik birliklar". Toshkent davlat pedagogika universitetining ilmiy ishlari, 3-jild, 1-son, 78-92-betlar.
10. Haydarova N. M. (2018). "O'zbek tilining frazeologiyasi: antropotsentrik frazeologik birliklarning xususiyatlari". Toshkent davlat universiteti axborotnomasi, 1-son, 112-125-betlar.